

**RESILIENZA
LA RICERCA
XYLELLA PARLA AL
PUBBLICO**

19 - 20 SETTEMBRE 2019
ACLI RACALE

"Biologia della trasmissione di Xylella fastidiosa da parte del vettore Philaenus spumarius"

Nicola Bodino (1), Vincenzo Cavalieri (2), Crescenza Dongiovanni (3), Giuseppe Altamura (2), Matteo Alessandro Saladini (4), Maria Saponari (2), Domenico Bosco (1,4)

(1) CNR-Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, Strada delle Cacce, 73, 10135 Torino, Italia. (2) CNR-Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, SS Bari, Via Amendola 122/D, 70126 Bari, Italia. (3) CRSFA-Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura Basile Caramia, Via Cisternino, 281, 70010 Locorotondo (BA), Italia. (4) Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università degli Studi di Torino, Largo Paolo Braccini, 2, 10095 Grugliasco (TO), Italia.

La biologia della trasmissione degli insetti vettori di Xylella fastidiosa è fondamentale per comprendere l'epidemiologia del disseccamento rapido dell'olivo. Diversi esperimenti sono stati effettuati in Salento per descrivere le caratteristiche di acquisizione, inoculazione e persistenza del batterio nel vettore Philaenus spumarius.

nicola.bodino@ipsp.cnr.it; domenico.bosco@unito.it

"Ricerca di nuovi insetti vettori di Xylella fastidiosa in Puglia"

Vincenzo Cavalieri (1), Crescenza Dongiovanni (2), Nicola Bodino (3), Giuseppe Altamura (1), Giulio Fumarola (2), Michele Di Carolo (2), Mattia Pegoraro (3), Maria Saponari (1), Domenico Bosco (3,4)

(1) Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, CNR, Bari, Italy. (2) Centro di Ricerca, Formazione e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" (CRSFA), Locorotondo (Bari), Italy. (3) Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, CNR, Torino, Italy. (4) Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università degli Studi di Torino, Grugliasco, Italy.

La conoscenza degli insetti vettori di Xylella fastidiosa in Puglia e in Europa è di estrema importanza per comprenderne l'epidemiologia e per attuare idonee misure di controllo. Esperimenti sono stati condotti per accertare se altri insetti, oltre a Philaenus spumarius, siano in grado di acquisire e trasmettere il batterio.

vincenzo.cavalieri@ipsp.cnr.it

"Valutazione dell'efficacia di funghi entomopatogeni nel controllo di Philaenus spumarius, vettore di Xylella fastidiosa"

Carmela Di Domenico (1), Sonia Ganassi (1), Pardo Di Gillo (2), Laura Pietrantonio (2), Sonia Petrarca (1), Antonio De Cristofaro (1)

(1) Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, Università del Molise, Campobasso. (2) MS Biotech S.p.A., Roma.

Isolati fungini dei generi Beauveria, Metarhizium e Lecanicillium sono stati utilizzati in prove di entomopatogenicità su Philaenus spumarius. I biosaggi sono stati eseguiti su adulti e stadi giovanili al fine di identificare i ceppi più efficaci suscettibili di impiego in strategie di controllo biologico o integrato di P. spumarius.

decrist@unimol.it

